

**ТУПРОҚ УНУМДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ДУККАКЛИ
ЎСИМЛИКЛАРНИНГ РОЛИ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6481772>

Аралова Минаввар Номоз қизи

ТИҚХММИ Миллий тадқиқот университетининг
Қарши ирригация ва агротехнологиялар институти ассистенти

Тўхтамуродова Нафосат Хўшмурод қизи

ТИҚХММИ Миллий тадқиқот университетининг
Қарши ирригация ва агротехнологиялар институти ассистенти

Аннотация: Тупроқ қопламанинг унумдорлигини ошириш ва уни муҳофаза қилиш халқ фаровонлигининг асосий иқтисодий мезонидир. Шунинг учун мамлакатимизда етишиб келаётган ёш кадрларнинг асосий халқимизнинг асосий бойлиги бўлган она тупроғимиз ҳақидаги билимларини янада ошириш бугунги куннинг долзарб масалаларидан биридир. Тупроқ унумдорлигини оширишда бениҳоя туганак бактериялар (*Rhizobium*) аҳамиятлидир.

Аннотация: Повышение плодородия почвы и ее охрана – важнейший экономический критерий благосостояния людей. Поэтому одним из самых актуальных вопросов на сегодняшний день является дальнейшее повышение знаний подрастающей в нашей стране молодежи о Родине, которая является главным богатством нашего народа. *Rhizobium* - важная бактерия, повышающая плодородие почвы.

Annotation: Increasing soil fertility and protecting it is a key economic criterion for the well-being of the people. Therefore, one of the most pressing issues today is to further increase the knowledge of young people growing up in our country about our motherland, which is the main wealth of our people. *Rhizobium* is an important bacterium in increasing soil fertility.

Ключевые слова: Фертильность, механический состав, зернистость, ризобияльные бактерии, бобовые, нитрагин, азотные, серобактерии.

Калит сўзлар: Унумдорлик, механик таркиби, донадорлиги, туганак бактериялар (*Rhizobium*), дуккакли ўсимликлар, нитрагин, азот, олтингугурт бактериялар.

Keywords: Fertility, mechanical composition, granularity, rhizobial bacteria, legumes, nitragin, nitrogen, sulfur bacteria.

Тупроқнинг турли тоғ жинсларидан фарқ қиладиган энг муҳим сифат белгиларидан бири унумдорликдир. Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг асосий воситаси ҳисобланган тупроқнинг халқ хўжалигидаги аҳамияти ҳам, ана шу унумдролиги билан белгиланади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7-февралдан ПФ-4947-сонли Фармони билан тасдиқланган “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси”нинг учинчи устувор йўналиши қишлоқ хўжалигини модернизация қилиш ва жадал ривожлантиришга эътибор қаратилган.

Тупроқ унумдорлиги қишлоқ хўжалигини ўсимлик ҳосилдорликига сезиларни таъсир кўрсатади. Ўсимликлар учун озик моддалардан ташқари ёруғлик, иссиқлик ва кислород, унинг яшил қисми учун карбонат ангидрид зарур. Ана шу моддалар ва зарур шарт-шароитлар ўсимликларга тупроқ орқали турли даражада етказиб турилади. Тупроқ унумдорлиги ҳақидаги таълимотнинг ривожланиши академик Вильямс номи билан боғлиқ. Ҳозирги илмий адабиётларда ҳам олимнинг тупроқ унумдорлиги ҳақидаги тушунчаси кенг тарқалган. В.Р. Вильямс бўйича (1936 йил) унумдорлик деганда тупроқнинг унумдорликларини сув ва озук элементлар билан бир вақтнинг ўзида, узлуксиз таъминлаб тура олиш қобилияти тушунилади. Ўсимликлар учун зарур иссиқлик ва ёруғликни Вильямс космик омиллар жумласига киритади.

Унумдорлик тупроқнинг жуда мураккаб хоссаси сифатида тупроқда кечадиган кўплаб кимёвий, физикавий ва биологик жараёнларга боғлиқ. Унумдор тупроқ ўсимликларни зарур озик моддалар, сув, ҳаво, иссиқлик билан таъмин эта олиши, мўътадил реакцияга эга бўдиши, ҳар хил зарарли моддалар сақламаслиги зарур. Унумдорлик деб тупроқнинг ўсимликларни ўсиши ва ривожланиши (ҳосил бериш) учун зарур сув, озик элементлар ва шунингдек бошқа шарт-шароитлар илан таъмин эта олиш қобилиятига айтилади. Демак, тупроқнинг ишлаб чиқиш қобилияти, унда кечадиган кўплаб жараёнлар ва ҳодисаларга боғлиқ. Ўсимликнинг барча ўсиб ривожланиш ҳаётий давлари бевосита тупроқнинг турли хоссалари ёки унда кечадиган жараёнлар билан боғлиқ. Шунинг учун ҳам тупроқдан фойдаланилаётганда унумдорликнинг барча омилларига ва шарт – шароитларга бир вақтнинг ўзида таъсир эта олиш керак.

Тупроқ унумдорлиги нисбий тушунча бўлиб, унумдорликнинг нафақат тупроқ хоссаларига, балки ўстириладиган экинлар турига ҳам боғлиқ. Масалан, муайян бир тупроқ алохида ўсимликлар учун унумдор ҳисобланса, бошқасига кам унумли бўлади. Чунки ҳар хил ўсимликларнинг тупроқ унумдорлигига (факторларига) бўлган талаби бир хил эмас. Тупроқ унумдорлиги деганда унинг ўсимлик ўсиши ва ривожланиши учун керак бўладиган озиқ моддалар билан таъминланиш даражаси назарда тутилади. Табиий иқлим шароити ва ўсимлик дунёсига монанд табиий тупроқлар ҳосил бўлиб, яшаш шароитини яратади. Шунинг учун унумдорлик асосий кўрсаткич бўлиб, тупроқ турларини солиштириш учун у имконият берувчи мезондир. Тупроқ унумдорлиги унинг физик, кимёвий ва биологик хусусиятларидан келиб чиқади. Унумдорлик тупроқнинг механик таркиби, донадорлиги, сув-физик хоссалари, иссиқлик шароити, органик моддалар миқдори, биологик фаоллик ва сингдириш сиғими билан бевосита боғлиқ. Шунинг учун бу кўрсаткичларнинг тубанлиги, енгил механик таркибли, совуқ ёки иссиқ шароитлар, қуруқлик, қаттиқ ёки юмшоқлик, муҳитнинг ўзгариши, гумуснинг камлиги, шўрланиш, эрозия жараёнлари ривожланиши унумдорликнинг кескин пасайиб кетишига сабаб бўлади. Тупроқда ҳарорат, сув ва ҳавонинг етишмаслиги ҳам унумдорликнинг ривожланишига салбий таъсир қилади. Шунинг учун инсоният томонидан қишлоқ хўжалигида тупроқ ва иқлим шароитида мос режалаштирилган маданий экинлар экилади ва ернинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш учун бир қатор агротехник тадбирларни амалга оширилади.

Тупроқ қопламанинг унумдорлигини ошириш ва уни муҳофаза қилиш халқ фаровонлигининг асосий иқтисодий мезонидир. Шунинг учун мамлакатимизда етишиб келаётган ёш кадрларнинг асосий халқимизнинг асосий бойлиги бўлган она тупроғимиз ҳақидаги билимларини янада ошириш бугунги куннинг долзарб масалаларидан биридир. Тупроқ унумдорлигини оширишда бениҳоя туганак бактериялар (Рҳизобиум) аҳамиятлидир. Дуккакли ўсимликлар (беда, берсим, нўхат ва бошқалар) ниш илдизларда тўпланадиган ва ҳаводаги азотни ўзлаштириш хусусиятига эга бўлган аэроб бактериялар туркуми. Тупроқни азот билан бойитади. Ёш Туганак бактериялар иддиз тукчаларига кириб, уларни азот билан таъминлайди, илдиз ҳужайраларининг жадал бўлинишига таъсир кўрсатади, ўсимликлардан углерод ва минерал моддалар алмашинуви маҳсулотларини олади. Туганак бактериялар молекуляр азотни тез бириктирадиган

бактериодлар ҳосил қилади, ёгонлашади, тармоқлашади. Тупроқни Туганак бактериялар билан бойитишда қўлланиладиган махсус бактериал ўғит — нитрагин шу бактериялар негизда ишлаб чиқарилади. Туганаклар яхши ҳосил бўлиши учун маданий ўсимликлар уруглигига Туганак бактериялар юқтирилади. Дуккакли ўсимликлар эқилган ҳар бир гектар майдонда йилига 100– 250 кг ва ундан ортиқ азот тўпланади. Беда илдизидида тўпланган биологик азот тупроқ унумдорлигини оширади, тупроқ таркибидидаги чиринди миқдорини кўпайтиради, тупроқнинг гидролитик кислоталигини пасайтиради. Дуккаксиз ўсимликлар (қандогоч, жийда ва бошқалар) илдизидида туганаклар ҳосил қилувчи актиномицетлар ҳам азот тўпловчи микроорганизмлар ҳисобланади. Баъзи азот тўпловчи бактериялар айрим тропик ўсимликлар барги тўқималарида туганаклар ҳосил қилиб ривожланади.

Тупроқда ва сув ҳавзаларида эркин яшовчи спорали анаэроб бактерия – клостридиум, аэроб шароитда яшовчи микро-организмлар – азотобактер (қаранг Азото-бактерин), олигонитрофиллар (азотсиз озикмуҳитида яшовчи бактериялар) ҳам азот тўпловчи фаол микроорганизмларга киради. Кўк-яшил сувўтларнинг кўпчилик турлари (Ностос, Анабаэна ва бошқалар), айрим тўқ-қизил олтингургурт бактериялар ва яшил бактериялар ҳам актив азот тўпловчи микроорганизмлардир. Азот тўпловчи микроорганизмлар табиатда азотнинг айланишида, хусусан ўсимликни ўзлаштира олиш мумкин бўлган азот билан таъминлашда, яъни атм. азотини ўсимликлар фойдаланадиган кўринишга келтиришда катта аҳамиятга эга.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Турсунов С. Ўсимликшунослик.Т., “Ижод-пресс”,2019.
- 2.Атабаева Х.Н. ва бошқалар. Ўсимликшунослик.Т., Меҳнат,2000.
3. Орипова Р., Ҳалилов Н С. Ўсимликшунослик.Т., 2007 йил
4. Бобохўжаев И., Узоқов П.Тупроқшунослик. – Т.Меҳнат. 1995. -146-149 б.

www.agromage.com

www.lex.uz

www.ziyonet.uz

www.xranenie_zerno